

**Metodologia e descritores de registo de cerâmicas aplicados
ao espólio do Alto das Malhadas (Vale do Côa)**
**Methodology and descriptors of ceramic recording applied to
the Alto das Malhadas (Côa Valley) remains**

NATÁLIA BOTICA

E-mail: nb@uaum.uminho.pt

Orcid ID: [0000-0003-1080-4785](https://orcid.org/0000-0003-1080-4785)

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, Lab2PT

BRUNA ROCHA

E-mail: brunarocha1893@gmail.com

Orcid ID: [0009-0004-6984-7215](https://orcid.org/0009-0004-6984-7215)

Fundação para a Ciência e Tecnologia

LARA FERNANDES

E-mail: lararitafernandes@gmail.com

Orcid ID: [0000-0001-6720-2596](https://orcid.org/0000-0001-6720-2596)

Fundação para a Ciência e Tecnologia

FERNANDA MAGALHÃES

E-mail: fmagalhaes@uaum.uminho.pt

Orcid ID: [0000-0002-2858-6432](https://orcid.org/0000-0002-2858-6432)

Universidade do Minho, Lab2PT

Fundação Côa Parque

RUI SOUSA

E-mail: ruifilipesousa10@gmail.com

Orcid ID: [0000-0002-1001-4487](https://orcid.org/0000-0002-1001-4487)

Fundação para a Ciência e Tecnologia

RESUMO:

O material cerâmico, para além de constituir um dos tipos de materiais mais presentes no espólio duma escavação arqueológica, é o recurso que nos permite recolher informação sobre as comunidades que ocuparam esses espaços, constituindo elementos diferenciadores dos grupos económico-sociais que os produziram. Neste artigo iremos descrever a metodologia de registo utilizada na caracterização do espólio cerâmico do Alto das Malhadas (Vale do Côa), desde a recolha em campo, catalogação, registo fotográfico, desenho e definição dos descritores usados na sua caracterização.

O estudo e caracterização do espólio cerâmico do Alto das Malhadas, realizado no âmbito do projeto RARAA - Repositório Acesso Aberto de Arte Rupestre, a publicar num repositório de dados de acesso aberto, deve ser acompanhado desta definição clara da metodologia de registo, bem como dos respetivos descritores, para que os dados obedeam a princípios FAIR e possam ser reutilizados em novas análises, interpretações ou em novos projetos científicos.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia, Cerâmicas, Idade do Bronze, dados FAIR

ABSTRACT:

The ceramic artefacts, besides being one of the most present types of materials in the remains of an archaeological excavation, are the resource that allows us to gather information about the communities that occupied these spaces, constituting differentiating elements of the social-economic groups that produced them. In this paper we describe the recording methodology used to characterize the Alto das Malhadas (Côa Valley) ceramics, from field collection, cataloguing, photographic recording, drawing and definition of the descriptors used in their characterization.

The study and characterization of the Alto das Malhadas ceramic artifacts, carried out within the RARAA - Open Access Repository of Rock Art project, to be published in an open access data repository, should be accompanied by this clear definition of the recording methodology, as well as the respective descriptors, so that the data follows FAIR principles and can be reused in new analyses, interpretations or in new scientific projects.

PALABRAS CLAVE: Archaeology, Pottery, Bronze Age, FAIR data

1. Introdução

Este trabalho faz parte integrante do projeto RARAA – Repositório Acesso Aberto de Arte Rupestre, financiado pela FCT COA/OVD/0097/2019, que visa incrementar o conhecimento da Arte Rupestre da Idade do Ferro e das sociedades que as criaram. Assim, foram definidas três linhas de trabalho para atingir estes objetivos. A primeira articulada com o levantamento dos motivos de arte rupestre, através da criação de modelos 3D dos afloramentos rochosos e desenho vetorial dos motivos, a segunda associada a intervenções arqueológicas para identificar possíveis sítios da Idade do Ferro e uma terceira atividade relacionada com a criação de dados e metadados para acesso aberto num repositório, onde enquadrámos a necessidade de produzir este documento.

A escavação arqueológica realizada no Alto das Malhadas (Vila Nova de Foz Côa) permitiu exumar um vasto conjunto de materiais cerâmicos que foram caracterizados e estudados e onde a procura de paralelos do mesmo tipo de materiais se revelou uma tarefa fundamental para o seu enquadramento no período cronológico, que no caso era a Idade do Bronze. Na ausência de um repositório nacional de dados arqueológicos de acesso aberto, procurámos paralelos no sistema Endovélico¹ e em bibliografia, onde a informação é escassa para as escavações feitas na região.

O sistema de informação da DGPC Endovélico é uma ferramenta importante para o inventário do património arqueológico português, permitindo a gestão da informação relacionada com a atividade arqueológica nacional. No entanto, não é um repositório de dados, mas sim um inventário de sítios e artefactos arqueológicos com documentação científica e técnica associada (Botica 2021). Não foi concebido para facilitar o acesso

¹ <https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php>

aberto a conjuntos de dados, tornando difícil encontrar e aceder aos dados produzidos e entregues nestes documentos. É, portanto, urgente e necessário criar um repositório de dados arqueológicos que proteja e torne acessíveis todos os conjuntos de dados produzidos, quer através de projetos arqueológicos, quer através de projetos de investigação. Este repositório nacional de dados deve ser concebido de modo a garantir pressupostos fundamentais, nomeadamente:

- Interoperável com o sistema de informação Endovélico, onde seriam depositados ficheiros de dados e metadados relacionados com a arqueologia;
- Interoperável com o sistema de informação Matriz 3.0, onde seriam depositados ficheiros de dados e metadados relacionados com o estudo e caracterização de artefactos e ecofactos, nomeadamente cerâmicas, moedas e outros metais, vidro, material lítico, ossos, etc;
- Repositório de conjuntos de (meta)dados resultantes de toda a atividade de investigação em arqueologia, nomeadamente projetos de investigação, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, etc;
- Interoperável com infraestruturas europeias de arqueologia digital, tais como o portal ARIADNE.

Tornar os dados de um projeto de investigação acessíveis em acesso aberto tem a vantagem de poderem ser citados e usados noutros trabalhos de investigação. Estudar as cerâmicas de outros sítios para estabelecer paralelos com as encontradas numa escavação arqueológica, ou mesmo para estabelecer padrões de gostos e costumes ou de circuitos comerciais, só é possível através de cruzamentos alargados de várias fontes de dados. No entanto, a reutilização de dados externos num projeto de investigação, implica que a sua estrutura e caracterização seja conhecida e inequívoca, obedecendo aos princípios de dados FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable and Reusable*) (Hollander *et al* 2019), para que possam ser integrados e estudados em conjuntos de dados alargados.

Os princípios FAIR têm como objetivo base tornar acessíveis os dados científicos para que eles possam ser reutilizados em novas análises, interpretações ou em novos projetos científicos. Nessa medida, é muito importante o nível de confiança que os conjuntos de dados a reutilizar oferecem. Esse nível de confiança, para além da qualidade dos dados disponibilizados, está muito associado ao seu criador, mas também à informação que os acompanha, nomeadamente o enquadramento, a forma como são registados os dados e descritores utilizados.

Apesar das cerâmicas serem os materiais para os quais é possível encontrar mais referências de apoio para definir os atributos que devem ser registados, que vocabulários devem ser usados, catálogos de tipologias, etc., quando se trata de partilhar estes conjuntos de dados é muito importante que sejam acompanhados da definição clara e inequívoca das normas e procedimentos usados na recolha e tratamento desses dados. Com foram recolhidos os dados, por quem, que atributos foram registados e que vocabulários foram usados para cada um deles (Botica *et al* 2022).

A publicação deste trabalho tem como objetivo estabelecer a metodologia utilizada para caracterização do material cerâmico identificado nos trabalhos arqueológicos realizados no Alto das Malhadas no âmbito do projeto RARAA, mas incorpora as “Normas de Inventário de Cerâmica Utilitária” (Conservação 2007), bem como muitas reflexões e trabalho de vários investigadores que na Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM) usam o sistema de registo e análise 2ArchIS e com quem temos estabelecido um diálogo permanente para o enriquecer e melhorar (Botica *et al* 2020). O espólio cerâmico do Alto das Malhadas, sendo reduzido, contribuirá certamente para aumentar o restrito conjunto de dados conhecidos para a Idade do Bronze na região do Côa e que será disponibilizado em acesso aberto no RepoistóriUM.

2. Recolha dos materiais em campo

A recolha dos materiais durante o processo de escavação no Alto das Malhadas seguiu a metodologia utilizada na UAUM, sendo realizada da seguinte forma:

Quando a escavação é efetuada por Unidades Estratigráficas (UE), todos os materiais recolhidos por UE eram logo separados por tipo, ou seja, foram usados sacos plásticos para cada tipo: Cerâmica, Líticos, Material Osteológico, Metais, Material de construção, Outros. Em cada um destes sacos era agrafada (por fora para não perder leitura no caso de alguma humidade) uma etiqueta com:

- Acrónimo do sítio arqueológico;
- Sondagem;
- Unidade estratigráfica;
- Tipo de material
- Data da recolha

No caso de achados posicionados, eles são guardados em sacos separados, pois é ainda registado o número de achado na etiqueta, e registada informação associada à sua localização (coordenadas X, Y e Z).

3. Lavagem e marcação dos materiais

Quando os materiais chegam ao laboratório para serem tratados, devem ser objeto de uma primeira avaliação, para separar aqueles que contêm resíduos e podem ser objeto de análise ou materiais que se possam degradar em contacto com a água. Os restantes fragmentos ou peças são então lavados, usando uma pequena escova (escova de dentes macia) e colocados em tabuleiros para secarem.

Depois de secos, procedemos à marcação individual dos fragmentos exumados. Genericamente, marcamos o material cerâmico no canto inferior esquerdo da face interna da peça (Figura 1), no caso das paredes e bordos e no fundo no caso de bases, com os seguintes dados:

- Acrónimo do sítio arqueológico
- Sondagem
- Unidade estratigráfica
- Número de inventário

Figura 1 - Marcação de fragmento de cerâmica

Contudo, existem algumas exceções, como fragmentos de dimensões extremamente reduzidas ou superfícies demasiado rugosas que não permitem a sua marcação convencional. Nestes casos, o arqueólogo deve avaliar a melhor solução para a marcação da peça sem ocultar elementos relevantes. Normalmente, coloca-se apenas

número de inventário nas peças mais reduzidas, de modo a não preencher a totalidade do fragmento.

Começamos por delimitar a área de marcação com verniz incolor, para uniformizar a superfície e não aplicar tinta diretamente na peça. Uma vez seco, utilizamos tinta da china preta para as peças mais claras e branca para as mais escuras e uma caneta de bico de pena para escrever os dados de identificação. O texto deve estar orientado seguindo a orientação original da peça.

Finalmente, quando a tinta da china secar, passamos uma última camada de verniz incolor para proteger o texto. Uma vez seco, acondicionamos novamente os fragmentos por unidade estratigráfica.

4. Registo de dados: descritores e vocabulários controlados

Após o processo de marcação e secagem de cada fragmento estar terminado, procedemos à sua primeira caracterização e ao registo no sistema de informação da Unidade de Arqueologia 2ArchIS. Denominamos este processo como primeira caracterização, porque estes materiais podem ser mais tarde reanalisados, pelos arqueólogos da escavação e/ou por outros investigadores, e serem acrescentados novos atributos.

4.1 Etapas para caracterização da Cerâmica

O processo de registo/estudo dos fragmentos/peças de cerâmica exumados numa escavação arqueológica visa definir e caracterizar cada um dos parâmetros que estiveram na origem do seu fabrico.

Depois da secagem dos marcadores de identificação da peça começa então o processo de seleção e caracterização das cerâmicas que incluem uma combinação consistente, específica e única de atributos físicos (tais como a forma, tipo de pasta, acabamentos, decoração, etc.) e informação adicional associada à dação, origens e funções da cerâmica.

Para cada Unidade Estratigráfica, individualizamos e caracterizamos os fragmentos catalogáveis, ou seja, os fragmentos que são bordos, fundos, asas ou que têm decoração. Embora todos os fragmentos tenham sido marcados individualmente, o seu registo no sistema de informação é desejavelmente feito também individualmente. No entanto, uma otimização de recursos pode implicar que, numa primeira fase, o registo dos fragmentos não catalogáveis, seja feito agrupando alguns fragmentos por UE, em conjuntos com características comuns, tais como a forma, pasta e acabamento, sem que isso comprometa a informação qualitativa associada a cada um dos fragmentos. Neste caso, estamos a descartar em cada um destes conjuntos a informação relativa às medidas de cada fragmento, o que pode vir a ser feito mais tarde, bastando para tal que se individualize no sistema cada fragmento e acrescente a cada registo os dados em falta.

A metodologia utilizada para o registo de achados contempla os dados de campo e a incorporação de elementos resultantes de estudos detalhados dos materiais, passando pela apresentação de possibilidades de análises dessa informação. Assim, no caso das cerâmicas, o registo base é feito de acordo com as características relativas ao tipo de pasta, forma, acabamentos, decoração e medidas, mas também de outros atributos que resultam de estudos mais específicos, de acordo com a lista apresentada no formulário de registo do sistema 2ArchIS (Figura 2), que é a interface de armazenamento dos dados numa base de dados MySQL.

Para cada grupo de dados do formulário de registo, apresentamos os vários campos usados no sistema de informação 2ArchIS, associando, sempre que possível, descritores, que são automaticamente disponibilizados nas Listas de Valores incorporadas.

The image shows a screenshot of a web-based registration form for ceramics, organized into seven distinct groups, each with a unique background color and a title in red text:

- Grupo 1 (Blue):** Contains fields for 'Sondagem' (dropdown), 'UE' (dropdown), 'N. fragmentos' (text), 'N. inventário' (text), 'Descrição' (text area), 'Estado conservação' (dropdown), 'Depósito legal' (dropdown), 'Coordenada X' (text), 'Coordenada Y' (text), and 'Cota' (text).
- Grupo 2 (Green):** Titled 'Características técnicas', it includes 'Parte da peça' (dropdown), 'Técnica' (dropdown), 'Cozedura' (dropdown), 'Inclusões: Frequência' (dropdown), 'Inclusões: Tamanho' (dropdown), 'Inclusões: Material' (dropdown), 'Compacidade' (dropdown), 'Acabamento interior' (dropdown), 'Acabamento exterior' (dropdown), 'Fratura' (dropdown), 'Coloração: Superfície' (dropdown), 'Coloração: Interior' (dropdown), 'Coloração: Fratura' (dropdown), and 'Coloração: descrição' (text).
- Grupo 3 (Orange):** Titled 'Características da forma', it lists various parts of the ceramic: 'Forma' (dropdown), 'Lábio' (dropdown), 'Bico' (dropdown), 'Bordo' (dropdown), 'Pescoço' (dropdown), 'Corpo' (dropdown), 'Carena' (dropdown), 'Pé' (dropdown), 'Base/fundo' (dropdown), 'Asa - seção' (dropdown), and 'Asa - forma' (dropdown).
- Grupo 4 (Yellow):** Titled 'Características de estilo', it includes 'Decoração: local' (dropdown), 'Decoração: parte peça' (dropdown), 'Decoração: técnica' (dropdown), 'Decoração: motivo' (dropdown), 'Decoração: pintura' (dropdown), 'Decoração: organiz.' (dropdown), 'Decoração: descrição' (text), 'Marcas ou inscrições' (text), 'Categoria' (dropdown), and 'Tipologia' (dropdown).
- Grupo 5 (Brown):** Titled 'Características utilitárias', it includes 'Denominação' (dropdown) and 'Conteúdo' (dropdown).
- Grupo 6 (Light Green):** Titled 'Medidas', it contains numerous measurement fields: 'Alt. Máx (cm)', 'Alt. Sup (cm)', 'Alt. Corpo (cm)', 'Alt. Pé (cm)', 'Diâmetro Bordo (cm)', 'Diâmetro Pança (cm)', 'Diâmetro Base (cm)', 'Diâmetro Pé (cm)', 'Diâmetro % (cm)', 'Esp. Sup (cm)', 'Esp. Corpo (cm)', 'Esp. Base (cm)', 'Esp. asa (cm)', 'Largura (cm)', and 'Massa (Kg)'. Each field is a text input box.
- Grupo 7 (Light Blue):** Titled 'Cronologias', it includes 'Período' (dropdown), 'Século' (dropdown), 'Datação' (text), and 'Local Produção' (dropdown).

Figura 2

Formulário do *back office* do 2ArchIS para o registo de dados de cerâmicas

No formulário do *back office* da Figura 2, destacamos com cores e com uma designação (grupo 1 a 7), os sete grupos de dados criados, para melhor estruturar e descrever o tipo de dados registados e os descritores que lhes foram associados. Seria muito ambicioso e generalista tentar apresentar descritores que fossem apropriados a todos os tipos de cerâmica, de todos os períodos cronológicos. Assim, dado o âmbito do projeto RARAA e, num contexto de uma escavação arqueológica com materiais associados ao período da Idade do Bronze, os descritores foram otimizados para normalizar os dados nesse enquadramento. No caso da UAUM, onde o sistema de informação 2ArchIS é usado para vários períodos cronológicos, implementámos para alguns descritores específicos, um esquema de escolha de Lista de Valores em cascata, onde a escolha de um tipo de dados pode influenciar/filtrar a lista de valores apresentada em atributos dependentes destes.

No grupo 1 do formulário registamos dados do contexto do fragmento ou peça, nomeadamente a Sondagem e Unidade Estratigráfica, nº de fragmentos, coordenadas X, Y e Z para achados posicionados. É associado um nº de inventário sequencial, atribuído em gabinete, bem como o estado de conservação do fragmento/peça, o depósito legal e uma descrição da peça em texto livre.

No grupo 2 registamos dados relativos às características técnicas da peça/fragmento, nomeadamente qual a parte da peça, técnica utilizada no seu fabrico, inclusões e, cajo exista, as características da fratura. Os dados relativos à cor da peça, interior, exterior e da fratura, são também registados, podendo ainda ser descrito, em texto livre, as características especiais da coloração da fratura (Tabela 1).

Campo	Tipo de dados	Lista de Valores
Parte da peça	Perfil completo ou identificação da parte da peça identificável. A lista de valores para identificar a(s) parte(s) da peça foi criada com as várias combinações possíveis de partes de uma peça, ordenadas por ordem alfabética de designação. Desta forma normalizamos os descritores usados, uma vez que à mesma parte da peça se podem atribuir designações diferentes.	Arranque asa/ bordo/ Base/ bordo parede Base/ bordo/ Arranque asa/ parede parede Arranque de asa Base/ parede Asa Bordo Asa/ base/ parede Bordo/ parede Asa/ bordo Ficha de jogo Asa/ bordo/ parede Parede Base Perfil completo Base/ parede Indeterminado
Técnica	Recurso tecnológico para manufatura da peça.	À mão Torno À mão - placas Torno lento À mão - rolo Torno rápido Indefinida Torno/ À mão Molde
Cozedura	Características do ambiente de cozedura do objeto.	Oxidante Mista Redutora
Inclusões: Frequência	Avaliação quantitativa da inclusão de elementos não-plásticos na pasta da peça.	Abundante Moderada Escassa
Inclusões: Tamanho	Avaliação granulométrica da inclusão de elementos não-plásticos na pasta da peça.	Grande Pequena Mediana
Inclusões: Material	Tipos de elementos não-plásticos identificados na pasta. NOTA: esta lista de descritores foi usada no projeto RARAA, mas deve ser adaptada de acordo com as características dos fragmentos.	Cerâmica moída Mica, quartzo Indeterminado Mica, quartzo, Material orgânico outros Mica Quartzo Mica, quartzo, feldspato Quartzo, xisto
Compacidade	Nível de compactação da pasta após a cozedura.	Compacta Muito compacta Friável Pouco compacta
Acabamento interior	Recurso técnico empreendido para a realização do acabamento no interior do recipiente.	Aguado Grosseiro Alisado Penteado Brunido Polido Engobado Vassourado Escovado Vidrado Espatulado
Acabamento exterior	Recurso técnico empreendido para a realização do acabamento no exterior do recipiente.	Aguado Grosseiro Alisado Penteado Brunido Polido Engobado Vassourado Escovado Vidrado Espatulado
Fratura	Aspeto da zona de fratura do fragmento.	Indefinida Regular Irregular Reta Ondulada
Coloração: Superfície	Cor e tom da superfície externa do recipiente. NOTA: esta lista de descritores foi usada no projeto RARAA, mas deve ser adaptada de acordo com as características dos fragmentos e, se desejável, segundo lista do código de cores Munsell	Bege Indeterminada Castanho Laranja Castanho claro Ocre Castanho escuro Várias Cinza Vermelho Cinza claro Vermelho claro Cinza escuro Vermelho escuro
Coloração: Interior	Cor e tom da superfície interna do recipiente. NOTA: esta lista de descritores foi usada no projeto RARAA, mas deve ser adaptada de acordo com as características dos fragmentos e, se desejável, segundo a lista do código de cores Munsell	Bege Indeterminada Castanho Laranja Castanho claro Ocre Castanho escuro Várias Cinza Vermelho Cinza claro Vermelho claro Cinza escuro Vermelho escuro
Coloração: Fratura	Cor e tom da fratura do recipiente.	Bege Laranja Castanho Ocre Castanho claro Várias

	NOTA: esta lista de descritores foi usada no projeto RARAA, mas deve ser adaptada de acordo com as características dos fragmentos e, se desejável, segundo a lista do código de cores Munsell	Castanho escuro Cinza Cinza claro Cinza escuro	Indeterminada Vermelho Vermelho claro Vermelho escuro
Coloração: descrição	Descrição em texto livre da coloração.		

Tabela 01 – identificação das características técnicas do fragmento/peça

No grupo 3 registamos dados relativos à forma, definindo as características de cada parte da peça (Tabela 2).

Campo	Tipo de dados	Lista de Valores	
Forma	Forma dos recipientes por analogia com as figuras geométricas	Calote Cilíndrica Elipsoide Esférica Hemisférica	Hiperboloide Ovoide Semi-Elipsoide Troncocónica
Lábio	Aspeto do lábio, isto é, do remate do recipiente.	Aba exterior convexa Aba exterior horizontal Aba exterior oblíqua Aba interior convexa Aba interior horizontal Aba interior oblíqua Arredondado Bífido Biselado	Boleado Duplo exterior Espessado Indefinido Marcas digitais Moldurado Oblíquo Plano Reto
Bico	Aspeto do bico.	Aberto Trilobulado	Indefinido
Bordo	Forma do bordo ou parte superior do recipiente.	Em aba soerguida Esvasado Horizontal	Reentrante Reto Vertical Indefinido
Pescoço	Orientação do pescoço ou colo do recipiente.	Côncavo Convexo	Reto Indefinido
Corpo	Caracterização do corpo do recipiente, isto é, parte abaixo do colo (bojo ou pança).	Calote Cilíndrico Elipsoide Esférico Globular Hemisférico	Hiperboloide Ovoide Semi-Elipsoide Semi-Hemisférico Troncocónico Indefinido
Carena	Definição desta característica	Sim	Não
Pé	Aspeto do pé do recipiente.	Agudo Obtuso	Reto
Base	Aspeto e orientação da base do recipiente.	Concava Cónica Convexa	Plano simples Plano alargado Indefinida
Asa - secção	Morfologia da secção da asa do recipiente.	Circular Irregular Lingueta Mamilo Orelha	Poligonal Retangular Traça Triangular Indefinida
Asa - forma	Aspeto da asa do recipiente.	Alongado - Horizontal Alongado - Vertical	Horizontal Vertical Indefinida

Tabela 02 – identificação das características da forma das diferentes partes da peça

No grupo 4 registamos dados associadas ao estilo, nomeadamente se existem elementos decorativos, características e localização (Tabela 3).

Campo	Tipo de dados	Lista de Valores	
Decoração: Local	Localização global da decoração.	Interior Exterior	Exterior/Interior
Decoração: parte peça	Localização da parte(s) decorada(s).	Lista de valores idêntica à apresentada para parte da peça.	
Decoração: técnica	Recurso técnico empreendido para a realizar a decoração. NOTA: esta lista de descritores foi usada no projeto RARAA, mas pode ser revista, de acordo com as características da decoração dos fragmentos.	Brunida Brunida / Incisão Canelura Empedrada Encrespada Estampilha Excisão Impressão Impressão / Incisão	Impressão / Plástica Incisão Incisão pós-cozedura Incisão / Plástica Penteada Plástica Repuxada Roleta Indeterminada
Decoração: motivo	Motivos representados na decoração. NOTA: esta lista de descritores foi usada no projeto RARAA, mas pode ser revista, de acordo com as características da decoração dos fragmentos	Canelura Canelura linear Canelura/ Estampa / Incisão Canelura/ Incisão Canelura/ Incisão / Punção Canelura/ Punção Cordão Cordão/ Digital Cordão/ Incisão Cordão/ Incisão / Punção Cordão/ Incisão linear Cordão/ Punção Digital Escotadura Espinha de peixe Espinha de peixe / Ziguezague	Incisão Geométrica Incisão Geométrica - Triângulos Incisão linear Incisão onda Linha puncionada /Ziguezague inciso Loza Mamilo Mamilo digitado Moldura Ondulada Penteada linear Reentrância Soliforme Ungulação Ziguezague
Decoração: pintura	Cor da decoração quando se trata de pintura	Azul Preto Verde Vermelho	Branco Ocre Preto/verde
Decoração: organização	Variável estilística que caracteriza a organização decorativa	Bandas horizontais/Verticais Horizontal Metopada	Reticulada Triângulos Vertical
Decoração: descrição	Descrição em texto livre das características da decoração.		
Marcas ou inscrições	Descrição em texto livre da marca de fabrico ou grafito. Caso esta característica exista, deve ser também associada uma imagem de pormenor com este detalhe da peça.		
Categoria	Descrição NOTA: esta lista de descritores foi usada no projeto RARAA, mas pode ser adaptada de acordo com as categorias dos fragmentos a tratar.	Ânfora Azulejo Bracarense Castreja Cerâmica Pintada Cinzenta Cinzenta Fina Cinzenta Fina Polida Cinzenta Tardia Comum Cinzenta Tardia Imitação Comum Comum Fina Comum Grosseira Engobe Branco Engobe Vermelho Importada	Instrumentos e utensílios Local Lucerna Material de construção Paredes Finas Pintada Vidrada Porcelana <i>Sigillata</i> Terracota Tradição Indígena Vidrada Vidrada Comum Vidrada Moderna Vidrada Romana Vitrocerâmica Indeterminada
Tipologia	Identificação formal e/ou decorativa do objeto a partir de catálogos consagrados pela historiografia, cuja referência bibliográfica completa encontra-se associada no 2ArchIS. Junto a referência do autor da obra,	Forma 1 Forma 1A Forma 1B Forma 2 Forma 3 Forma 3A Forma 3B Forma 3C Forma 3D	Forma 6A Forma 6B Forma 7 Forma 8 Forma 9 Forma 10 Forma 11 Forma 12 Forma 13

	registra-se a estampa e o número do paralelo.	Forma 4	Forma 14
	NOTA: esta lista de descritores foi criada no projeto, a partir de tabelas formais próprias, uma vez que para este período não existem catálogos formais disponíveis.	Forma 4A Forma 4B Forma 5 Forma 6	Forma 15 Forma 16 Forma 17 Forma 18

Tabela 03 – identificação das características de estilo do recipiente

No grupo 5 registamos dados relativos às características utilitárias, nomeadamente relativas à função e conteúdo da peça (Tabela 4).

Campo	Tipo de dados	Lista de Valores
Denominação	Nomenclatura dada aos recipientes associada à sua função.	Alguidar Almofariz Anel Ânfora Anforeta Anforeta Aquamanil Ara Arrecada Assador Azulejo Bacia Balão Balde Barril Bilha Bracelete Bule Caçarola Caçoila Cadinho Cálice Candeia Candil Caneca Cano Cantarinha Cântaro Cantil Capitel Coador Colar Copa Copo Cossoiro <i>Dolium</i> Escudela Estátua Ficha de jogo Frigideira Fusaiola Garrafa Gomil Grelha Ímbrice Jarra Jarrinha Jarro Lápide Lucerna Lucerna de canal Lucerna de disco Malga Molde Molde de sítula Moringa Outros Panela Panela de asa interior Peça discoidal Peso Peso de tear Pichel Pote Potinho Pratel Prato Púcaro Queimador Raspador Taça Tacho Talha Tamba Telha Terrina Testo Tigela/Malga Tijolo Tinteiro Travessa Tubo Unguentário Urna Vaso
Conteúdo	Recuperação do género alimentício armazenado ou transportado no interior do recipiente.	Indeterminável Outro Peixe Vinho

Tabela 04 – identificação das características utilitárias da peça

No grupo 6 registamos as medidas da peça ou fragmento. O formulário de *Back Office* disponibiliza atributos para caracterizar a altura (máxima, superior, do corpo e do

pé), os diâmetros (bordo, pança, fundo e pé), a espessura (bordo, corpo, fundo e asa), a largura da peça e a massa.

No grupo 7 registamos dados relativos à cronologia da peça. Optámos por usar três campos que correspondem ao período cronológico e subdivisão em século e datação. Nos dois primeiros, período e século, optámos por associar listas de valores predefinidas, enquanto na datação as possibilidades são infinitas. Neste caso, optou-se por um registo em texto livre, colocando-se a data num intervalo possível, com a data de início e fim separadas por um hífen (data de início-data de fim).

5. Registo fotográfico

A fotografia permite a análise e caracterização dos materiais, de uma forma direta e à distância. Não obstante, o grau de confiança para a sua utilização em novas análises, depende da sua qualidade. Assim, a fotografia dos fragmentos/peças de cerâmica deve seguir alguns princípios base de registo e acompanhada de metadados que permitam o seu enquadramento, de modo a ser completa e fornecer toda a informação necessária para futuras investigações.

Habitualmente, as fotografias do material cerâmico cumprem dois propósitos: servem para o inventário do registo gráfico do material proveniente de uma intervenção, mas também para estudo e divulgação em artigos científicos, painéis expositivos, etc. De um modo geral, são aplicadas ao registo fotográfico, as mesmas regras base do desenho técnico, nomeadamente a direção da luz, as perspetivas da peça e sua orientação. Existem, portanto, algumas normas e princípios que devem ser seguidas no processo de fotografar este tipo de materiais.

Em primeiro lugar, o espaço deve estar organizado para que o trabalho seja o mais metódico possível. Nos casos em que é fundamental rentabilizar o tempo dos processos, a fotografia pode ser o único registo gráfico realizado, nomeadamente quando estamos perante um grande volume de material não catalogável. Idealmente, o espaço deve ser amplo o suficiente para reorganizar facilmente o sistema de iluminação e a câmara, consoante as necessidades de cada elemento a fotografar. A área da imagem deve estar limpa e sem obstruções.

Recomenda-se desde logo que a câmara fotográfica, de preferência com lente macro, esteja imobilizada e estabilizada num tripé, de modo a obter uma boa focagem e não alterar a distância entre o objeto e a lente, permitindo produzir imagens mais uniformes (Figura 3). Não obstante, esta situação só é possível quando os fragmentos não apresentam grandes oscilações de tamanhos, caso contrário é necessário recorrer a um tripé extensível que possibilite a alteração do posicionamento de forma regulada.

Figura 3. Fotografar um fragmento de cerâmica

Para não alterar as configurações estabelecidas para o posicionamento da câmara, podem ser utilizados programas de captura remota no computador, que permitem a visualização da imagem em tempo real. No caso das máquinas Canon, o programa Canon EOS Utility tem a funcionalidade “*Remote Live View Shooting*”, que permite controlar o enquadramento da imagem, a área de foco e a focagem, com elevada precisão.

A iluminação deve ser uniforme e o contraste suficiente para garantir que se destaca do fundo. A utilização de focos artificiais é recomendável, em particular os de tonalidades brancas. Convencionalmente, são utilizados 3 tipos de iluminação, não obstante as necessidades de cada peça, devem ser avaliadas individualmente, para que a fotografia seja o mais rigorosa possível. O primeiro tipo de iluminação é o mais comum para as peças de dimensões reduzidas, consiste na colocação de um foco de luz no topo superior esquerdo a um ângulo de 45° , simulando a luz das 10h. O segundo, aplica o foco de luz na mesma posição, mas com uma orientação inferior a 30° . Esta luz rasante é utilizada para evidenciar relevos, incisões, deformações e texturas. Por último, quando pretendemos fotografar objetos de grandes dimensões recorremos a dois focos de luz, o do canto superior esquerdo e outro no canto superior direito, com particular cuidado para não eliminar contrastes ou volumetrias. Nos dois primeiros casos também podem ser aplicados focos de iluminação no lado direito, especialmente para controlo dos contrastes.

Por vezes é necessária a utilização de refletores de luz para controlar a sua projeção e, nesse caso, é recomendável usar refletores de um material de cor branca para que não criem falsos brilhos na fotografia. O balanço dos brancos pode ser feito de forma manual ou automática para eliminar as novas fontes de iluminação e a temperatura da cor pode ser definida pelo tipo de fonte de luz que já vem implementado nas câmaras. A quantidade de luz que entra na imagem é definida pela abertura do diafragma, sendo que quanto menor for a abertura maior a área de entrada de luz. Através da profundidade de campo conseguimos controlar a nitidez dos diferentes planos. Imagens com pouca abertura dão mais profundidade de campo do que as grandes aberturas.

Relativamente aos fundos, as peças são normalmente fotografadas sobre fundos monocromáticos que facilmente se distingam da peça, quanto mais clara a peça, mais escuro deve ser o fundo e vice-versa. Contudo, a utilização de fundos com cores cromáticas é algo recorrente para efeitos divulgativos. Nestes casos devemos ter atenção à cor utilizada como fundo, para esta não seja refletida na peça, de maneira a não produzir novas cores.

A utilização de um vidro anti refletor colocado à distância acima do fundo confere melhor definição aos contornos. No entanto, deve ter-se o cuidado de não incluir os suportes na fotografia.

Todos os materiais devem ser fotografados com uma escala, que é uma referência visual das medidas da peça e que deve ser simples e ter boa leitura. O seu comprimento depende das dimensões do(s) fragmento(s). No caso dos grupos não catalogáveis, com mais que um fragmento, utilizamos escalas de 20, 10 e 5 cm. Para os fragmentos isolados de dimensões consideráveis usamos escalas de 10, 5, 3 e 2 cm e para os fragmentos mais pequenos as de 2 e 1 cm, com marcação milimétrica. Nos trabalhos sistemáticos, como os de inventário, pode ser definido um tipo único de escala, de modo a padronizar a informação e criar um critério mais preciso e comum a todos os objetos. A escala nunca se sobrepõe ao fragmento ou peça cerâmica e normalmente é colocada no canto inferior direito da imagem. Podem ainda ser utilizadas escalas digitais, posteriormente aplicadas à fotografia. São mais estéticas e sistematizam de forma mais eficaz o seu posicionamento na imagem.

Além da escala, a fotografia deve dispor de um elemento que facilmente identifique a peça fotografada. Normalmente, é utilizada uma etiqueta na imagem com o número de inventário da peça, mas sem sobrepor nenhum dos outros elementos. Quando necessário podemos acrescentar informações relativamente à proveniência do material, como a sondagem ou a unidade estratigráfica de onde foi exumado. Este elemento permite identificar o objeto fotografado e facilmente recuperar a informação associada, na própria fotografia. Para os grupos não catalogáveis, geralmente compostos por muitos fragmentos, identificamos os primeiros e últimos números de inventário.

Os fragmentos cerâmicos devem ser fotografados na sua orientação original. Para posicioná-los corretamente pode ser necessário utilizar suportes de apoio, preferencialmente da mesma cor que o fundo para facilitar o trabalho de edição. Preferencialmente, optamos por suportes duros ou em areia para evitar a transmissão de gorduras para a peça. Sempre que possível, os fragmentos que pertençam à mesma peça são colados antes da fotografia, para facilitar o seu posicionamento. Este aspeto é determinante para incorporar fotografias em desenhos arqueológicos, caso contrário será difícil orientá-las na imagem e não conseguiremos enquadrá-las no desenho.

A fim de controlar todas as fotografias, pode proceder-se ao preenchimento sistemático de listagens, que devem conter o número da imagem (atribuído pela câmara fotográfica), o número de inventário e/ou outros elementos relacionados com a sua proveniência, uma descrição muito sintética da fotografia, data e hora da captura (em números inteiros). No caso de um arquivo digital bem organizado (ver descrição feita no capítulo 7 – gestão de ficheiros), as nomenclaturas das pastas e dos ficheiros podem dispensar a necessidade deste tipo de registo.

Finalmente, as fotografias podem ser guardadas em diferentes formatos para diferentes fins. As imagens em TIFF (*Tagged Image File Format*) são mais recomendadas, uma vez que são formatos não comprimidos e mais independentes de *software* que podem ser descontinuados. Este formato é o mais usado para armazenar e imprimir imagens com grande qualidade. Já o formato JPEG (*Joint Photographers Expert*

Group) comprime imagens e é mais leve, por isso usado na pré-visualização e disponibilização de imagens online.

6. Desenho das peças e fragmentos catalogáveis

O material cerâmico é, normalmente, o mais representado no registo da maioria das escavações arqueológicas. Não obstante, nem todos os fragmentos exumados contém o mesmo grau de informação. Se a partir de qualquer fragmento podemos extrair dados relacionados com o tipo de pasta, coloração, acabamento e por vezes o fabrico, só a partir dos fragmentos catalogáveis conseguimos uma caracterização mais completa dos tipos de produção identificados. Esta divisão do material cerâmico permite viabilizar o seu registo gráfico, ou seja, os fragmentos informes podem ser representados em conjunto, apenas em registo fotográfico (Rocha 2020: 19). Enquanto os catalogáveis requerem um registo mais detalhado complementado com o desenho técnico. De um modo geral, o desenho é uma representação gráfica do objeto, regida por simbologias de interpretação única que dispensam informação adicional.

A realização do desenho implica o conhecimento das características técnicas das peças que queremos representar. Se por um lado, facilmente percebemos quando um fragmento é manual ou não, por outro lado, nem sempre conseguimos entender a sua orientação, especialmente quando falamos de cerâmicas manuais, por vezes extremamente irregulares.

O método utilizado habitualmente para determinar a orientação consiste em pousar o lado do bordo mais bem preservado do fragmento ou o fundo, numa superfície plana. A peça está orientada quando passar o mínimo de luz possível entre a parte da peça assente e a superfície. Esta tarefa permite-nos posteriormente calcular o seu diâmetro. Para as peças mais regulares é comum utilizar o método das curvas concêntricas ou folha de diâmetros (Figura 4).

Figura 4. Folha impressa de curvas concêntricas ou folha de diâmetros

No caso das peças muito irregulares, devemos recorrer ao processo geométrico de cálculo matemático, que é um método mais rigoroso, no entanto, mais demorado. Procedemos à marcação de três pontos com a peça orientada sobre um papel, um no limite esquerdo, outro no limite direito e um último no meio. Quando se trata de peças abertas é aconselhável marcar os pontos pelo lado externo do fragmento, enquanto nas peças fechadas os pontos são dados no interior. Nas peças direitas podemos usar qualquer um dos dois métodos. Com a ajuda de um compasso posicionado numa das extremidades e com uma abertura inferior à extensão total, desenhamos dois semicírculos (um à direita e outro à esquerda). Sem alterar a abertura do compasso repetimos a operação, agora entre ambas as extremidades e o meio, obtendo seis semicírculos cruzados em duplas.

Traçamos a primeira linha na interseção dos dois primeiros pontos criados, a segunda e a terceira devem percorrer os pontos entre as extremidades e o meio (Figura 5). O resultado deve ser o cruzamento das três linhas no mesmo local e o raio é a medida do ponto do meio até essa interseção. Em caso de dúvida, podemos estar perante uma peça muito irregular, podendo repetir o procedimento e marcar novamente os pontos para confirmar.

Figura 5. Desenho manual do raio/diâmetro

Depois do processo de cálculo de raio/diâmetro, podemos então iniciar o desenho do fragmento, quer pela via manual, com recurso ao papel milimétrico, quer pela utilização de um molde com vectorização direta. Relativamente ao primeiro, por se tratar de um processo mais moroso, é normalmente executado quando as dimensões ou grau de irregularidade da peça o justificarem. O desenho técnico das cerâmicas começa pelo desenho da secção, a vista em corte do fragmento e, a partir desta podemos obter a representação das dimensões da peça original.

Para o desenho manual precisamos apenas de um lápis, borracha, paquímetro, pente de perfil e papel milimétrico. Começamos por aplicar o pente de perfil sobre uma das superfícies ajustando os dentes. Nas formas fechadas este processo inicia-se pelo perfil interno, enquanto nas formas abertas pelo externo. Qualquer um dos perfis pode ser usado para as peças direitas.

Com o pente pousado sobre o papel milimétrico e bem orientado, desenhamos a primeira linha da secção. O desenho da secção não pode exceder o comprimento total preservado do fragmento. Retiramos as espessuras ao fragmento, em pelo menos 3 pontos (topo, meio e fim), e repetimos o processo de marcação da superfície oposta com o pente. Com as linhas da secção traçadas, podemos suavizar o traço e torná-lo mais regular. Por fim, devemos desenharmos o fim da secção e os traços de continuidade, que como o nome indica marcam a direcção para onde a peça se prolonga, estes traços não tocam a secção e devem ser curtos.

A segunda metodologia, com recurso a um molde, é usada no desenho das peças regulares, sendo um processo mais rápido e expedito. Podemos optar por vários tipos de moldes, desde que as suas superfícies sejam maleáveis e registem com facilidade a secção do fragmento sem o contaminar. Aconselhamos a utilização de espumas absorventes ou areia, como base do molde. Sobre a superfície do molde pressiona-se a parte melhor conservada do fragmento, de acordo com a orientação estudada para a peça. Não devemos afundar demasiado o fragmento no molde, de modo a não alterar a morfologia da secção, que nem sempre é regular. Após fotografar o negativo, sempre acompanhado por uma escala, recorreremos a um software informático de vectorização como o AutoCAD ou o CorelDRAW, para realizarmos o seu decalque à escala 1: 1 (Figura 6).

Contrariamente ao desenho manual, que posteriormente deve ser transformado num ficheiro digital, o desenho da secção diretamente sobre o ficheiro com a fotografia do negativo impresso em molde, é realizado nativamente no formato digital.

Figura 6. Desenho vetorial do fragmento de cerâmica

A vectorização dos desenhos arqueológicos traz várias vantagens. Se por um lado permite salvaguardar o desenho e melhorar a sua acessibilidade, por outro lado constitui uma ferramenta de análise da própria peça. Recentemente, observámos a introdução de sistemas de identificação numérica das ondulações marcadas no perfil, através das curvas de Bézier definidas geometricamente pelas coordenadas dos pontos de controlo a elas associadas (Ramil 2010: 160). Estas curvas existem em vários *softwares* de vectorização de imagens e, no caso do AutoCAD, ela é equivalente ao comando “SPLINE”. Fundamentalmente, estas curvas permitem exportar um ficheiro de texto (eps.), que traduz numericamente, e com exatidão, as inflexões presentes no perfil. Numa fase posterior, a comparação destes algoritmos possibilita a catalogação dos tipos formais de um modo mais rigoroso.

Independentemente da metodologia utilizada, as normas aplicadas ao desenho permitem a compreensão universal de um conjunto de dados informativos, como é o caso do tipo de fabrico, da orientação e das dimensões da peça. Um desenho completo compreende a secção, vista interior e exterior, linha do meio ou eixo, linha de bordo e/ou base e a linha de perfil. A organização do desenho é feita a partir da linha do meio e permite representar as características e pormenores específicos da peça.

Do lado esquerdo da linha do meio é representada a secção, ou a vista em corte do fragmento, através da qual podemos inferir espessuras, comprimento, tecnologia de fabrico, decorações em relevo ou depressões e elementos de preensão. Nenhuma outra linha deve tocar a secção ou ultrapassá-la, de modo a garantir nitidez e facilitar a leitura, exceto a linha do meio e a linha da base, quando mais de 50% da peça está conservada. A distância entre as linhas deve respeitar a escala do desenho. O seu preenchimento está relacionado com o processo de fabrico. Se for uma cerâmica manual é pintada a branco ou desenhado um tracejado de linhas equidistantes. No caso dos fabricos a torno o preenchimento é a preto.

A secção tem de estar fechada, quer pela representação real da fratura, quer por uma linha reta ou em ziguezague. No caso das peças incompletas devem desenharem-se traços orientadores que marquem a sua continuação.

Do lado esquerdo do desenho são ainda representadas características e pormenores do interior da peça.

O lado direito da linha do eixo serve para representar a linha de perfil e a vista exterior da peça. Projetada segundo o diâmetro do fragmento, a linha de perfil apresenta uma continuidade da linha do bordo e/ou da base e pode ainda representar alguns

elementos plásticos como as asas, desde que se repitam duas ou mais vezes na continuidade da peça.

Sempre que exista uma mudança relevante de orientação no perfil (ex. carenas), é evidenciada por linhas horizontais contínuas desenhadas no lado direito do perfil. Porém, sempre que estas sobrecarreguem o desenho e dificultem a sua compreensão (ex. no caso das peças fortemente decoradas) não devem ser representadas.

Quando os bordos são fortemente expansivos, além da linha de inflexão deve ser representada outra linha no lado da secção (sem lhe tocar), entre o bordo e o lábio, visto que estes não são visíveis quando observados de frente. O mesmo acontece para os fundos que não são planos.

Alguns fragmentos não possuem características suficientes para a realização do desenho completo, mas mesmo assim devemos tentar que a sua representação tenha o máximo de informação possível. Quando os recipientes são muito grandes e sabemos a sua orientação, podemos reduzir o desenho original (1:1), para outra escala que deve acompanhar sempre o respetivo desenho. Outra solução é interromper as duas vistas logo após a linha do meio e registar o diâmetro no canto superior ou inferior esquerdo da peça, conforme seja uma base ou um fundo, respetivamente.

No caso de se desconhecer a orientação exata da peça, desenha-se um traço descontínuo regular para marcar o arranque da linha de bordo e/ou a base e representa-se a totalidade do fragmento imediatamente ao lado (Figura 7). Neste caso, não são desenhadas as linhas que marcam a continuação da peça.

Figura 7. Desenho vetorial de fragmento, quando se conhece a orientação da peça

Relativamente aos elementos decorativos, podemos representá-los através do desenho manual e conjugação de sombras ou com recurso à fotografia. Usando fotografia esta deve ter sido previamente tratada, removendo da imagem o fundo e escala e, assegurando que a escala é igual à do desenho vetorial. Apesar da fotografia não substituir o desenho arqueológico, pode complementá-lo. Além de conseguir hierarquizar a informação no desenho (forma, técnica e tipologia), a fotografia permite uma melhor compreensão dos volumes das peças, do seu estado de conservação, das decorações e marcas de uso, entre outros. A peça deve ser fotografada segundo a sua orientação original, de maneira a não criar erros de projeção no desenho. Independentemente do

método de registo dos motivos decorativos, o seu posicionamento no desenho rege-se pela sua localização no fragmento como vimos anteriormente: à direita da linha do meio são representadas as decorações do exterior da peça e no lado esquerdo as decorações ou pormenores do interior (Figura 8).

Figura 8. Desenho vetorial de fragmentos com elementos decorativos. Em cima quando se conhece a orientação da peça e em baixo quando não se tem informação sobre a orientação da peça

Como já referimos, a secção também pode representar outros elementos que são identificados à superfície como mamilos, asas, perfurações e cordões plásticos. Enquanto os dois primeiros devem estar separados graficamente da parede do fragmento, os cordões são representados em continuidade com a peça, uma vez que estes elementos se desenvolvem em toda a sua extensão e não pontualmente. Deste modo, as decorações repuxadas devem seguir a mesma regra dos cordões e não estar separadas, de modo a transmitir a ideia de continuidade. É possível representar as secções das asas ou pegas juntamente com o desenho da peça, desde que a mesma esteja identificada por duas linhas de corte na zona de incisão correspondente. As decorações dos lábios são representadas na parte superior da secção, em arco.

Finalmente, o desenho deve ser guardado, em formato TIFF ou JPG, num sistema organizado e facilmente acessível. A utilização de bases de dados que associem informação descritiva (textual) e gráfica é atualmente a melhor solução, para conseguir estabelecer relações entre os dois tipos de registo. O sistema 2ArchIS permite associar cada registo de fragmento/peça de cerâmica à respetiva fotografia e desenho vetorial, o que possibilita a sua visualização rápida e interrogações à base de dados de acordo com os mais variados critérios, bem como a criação de listagens gerais ou com filtros.

7. Modelos 3D

Nas várias fases do processo arqueológico a modelação 3D tem ocupado um lugar de destaque, por representar graficamente objetos ou elementos construtivos de forma tridimensional e tornando mais clara a sua visualização. As ferramentas informáticas que apoiam os processos de captura e/ou modelação 3D tem evoluído muito, tornando estas ferramentas mais acessíveis e mais fáceis de utilizar. No entanto, não existe uma forma

única de criação de modelos 3D, nem tão pouco uma ferramenta que seja a melhor para todos tipos de materiais.

No caso das peças/fragmentos cerâmicos, os modelos digitais 3D permitem uma representação que é fiel ao objeto, nomeadamente na sua forma e métrica. Para peças de pequena dimensão os modelos 3D são idealmente obtidos usando *scanners* 3D. No entanto, as especificidades destes equipamentos variam de acordo o tamanho do objeto a modelar e, para além do preço ainda elevado, apresentam algumas limitações nomeadamente na cor (preto e branco).

Usando uma máquina fotográfica ou *smartphone*, pode obter-se um modelo 3D de uma peça, por fotogrametria. São tiradas várias fotografias à peça, garantindo uma cobertura total e uma sobreposição entre cada fotografia tirada. O modelo 3D resultante tem a vantagem de ter uma textura retirada das fotografias e de implicar menos investimentos em equipamento. No entanto, é uma metodologia difícil de aplicar a peças de reduzidas dimensões.

Na figura 9 apresentamos uma imagem do modelo 3D obtido com laser scanner e com fotogrametria.

Figura 9. Modelo 3D de um pote do Alto das Malhadas - com Laser scanner (Esquerda), com fotogrametria (Direita)

Quando estamos em presença de uma parte da peça é ainda possível fazer a restituição 3D da peça completa, usando dados associados à forma, medidas e outras características identificadas. Na figura 10, apresentamos o modelo 3D com a reconstituição virtual de uma peça, usando o *software* da Autodesk 3DS.

Figura 10. Modelo 3D com restituição do recipiente a partir de um fragmento

O aparecimento de ferramentas como o *scanner* 3D App, usada nos equipamentos da Apple equipados com camara LIDAR, permitem obter modelos 3D, monitorizando em tempo real a construção do modelo. É uma excelente tecnologia para registo e processamento de objetos e escavações. No entanto, para peças pequenas, como é o caso da maior parte dos fragmentos cerâmicos não apresenta ainda bons resultados.

8. Gestão de ficheiros

A organização dos ficheiros digitais em pastas e o nome que lhes é atribuído, quer às pastas quer aos ficheiros, são muito importantes para que os conteúdos possam ser facilmente encontrados, para aumentar a eficácia das pesquisas e reduzir o risco de perda ou de redundâncias. Assim, previamente à sua criação, deve ser estabelecida uma convenção para a estrutura e nomes das pastas de arquivo e dos ficheiros de dados, sejam eles de imagem, desenhos vetoriais ou textos. As nomenclaturas devem ser feitas de forma curta, mas descritiva do seu conteúdo, devem ser consistentes e não devem conter caracteres especiais como “/”, “.” ou espaços.

As convenções adotadas para o sistema de gestão dos ficheiros devem ser definidas no Plano de Gestão de Dados, nomeadamente a escolha dos formatos dos ficheiros e a estratégia de nomenclatura adotada.

No caso do arquivo de imagens, desenhos vetoriais e modelos 3D de materiais exumados de uma escavação arqueológica, esses ficheiros são guardados dentro da pasta com o nome/acrónimo do sítio arqueológico e dentro de uma subpasta Materiais (Figura 11). Dentro da pasta Materiais criamos ainda subpastas para organizar os ficheiros por tipo de material (Cerâmicas, Líticos, Metais, Material osteológico, etc).

Figura 11. Estrutura de pastas para os ficheiros digitais de material cerâmico

Os nomes dos ficheiros de fotografias, desenhos vetoriais e modelos 3D, devem conter o acrónimo da intervenção e o número de inventário atribuído (acrónimo_NInventário). Esta nomenclatura é eficaz, mas implica uma numeração sequencial para toda a escavação, sendo adequada para materiais provenientes de intervenções mais pequenas, onde o volume do espólio é reduzido e as tarefas distribuídas por uma só equipa, que trabalha em conjunto numa área comum. Todavia, em intervenções mais extensas, onde o volume de material é circunstancialmente maior e há várias equipas a trabalhar em simultâneo, a numeração do material exumado é atribuída por unidade estratigráfica. Neste caso, os fragmentos são numerados do 1 a n, para cada Unidade Estratigráfica e os nomes dos ficheiros devem incluir também esta informação (acrónimo_UE_NInventário).

As fotografias do material cerâmico, são guardadas numa pasta à qual, convencionalmente, atribuímos o nome de “Fotos”. Aqui devem estar também guardadas as listagens de controlo realizadas durante o registo fotográfico. As fotografias ao material sem tratamento são guardadas numa subpasta, enquanto as editadas podem ser guardadas diretamente na pasta “Fotos”. O mesmo método deve ser aplicado para os desenhos das peças.

A definição da estrutura e nomes dos ficheiros digitais de cada escavação é fundamental para que o acesso a estes ficheiros seja rápido e intuitivo, mas também para evitar perdas ou redundâncias de ficheiros.

Considerações finais

Um bom registo das características do material cerâmico exumado das escavações arqueológicas é fundamental para apoiar os arqueólogos na datação e formulação de hipóteses sobre as fases de ocupação dos sítios arqueológicos. As características das peças cerâmicas ajudam-nos ainda a compreender a dinâmica de produção destes materiais, bem como os circuitos comerciais e interações sociais.

O registo das características dos materiais cerâmicos e a sua datação requerem competências complexas e fortemente dependentes da análise e interpretação humana. Sendo esta atividade muito demorada e, muitas vezes repetitiva, foi nosso objetivo compilar um conjunto de boas práticas, no sentido de otimizar o seu registo digital e apoiar as possibilidades de análise que sobre ele podem ser feitas. Desde logo, um bom registo fotográfico, não substituindo a análise que possa ser feita diretamente na peça, pode eliminar consultas desnecessárias a peças e/ou abreviar a localização e análise a peças com determinadas características. Por outro lado, um registo de qualidade pode servir vários objetivos como a criação de catálogos e utilização nas mais variadas formas de publicação e divulgação, sem que seja necessário proceder a novos trabalhos de fotografia a estes materiais. De realçar que, para além do fluxo de trabalho e práticas para o registo digital dos materiais, destacamos a apresentação de uma proposta de normalização dos dados de caracterização das cerâmicas. Tal como já foi referido, esta tarefa implica a análise e interpretação humana, com conhecimentos e experiências precedentes e, muitas vezes, complementada com a procura de paralelos para peças de características idênticas, associadas a determinados contextos. Quando esses paralelos não estão acessíveis em catálogos ou bases de dados pesquisáveis e acessíveis, estas tarefas ficam extremamente dificultadas e, geralmente, envolvem processos mais demorados. Assim, apesar dos vários esforços nacionais e internacionais em trabalhar para uma normalização de atributos e de vocabulários que tornem acessíveis os dados, quer para a identificação de paralelos, quer para permitir a sua reutilização em novas análises e interpretações, ainda temos múltiplos sistemas de registo, muitas vezes com descritores omissos e, na maior parte das vezes, com distintos vocabulários para a mesma característica. Esta é uma proposta que certamente será enriquecida e tornada mais consistente, se for debatida pela comunidade de arqueólogos e museólogos, procurando caminhos para a criação de dados FAIR, bem como incrementar a confiança na partilha e reutilização de dados em novos projetos e/ou novas interpretações.

Agradecimentos

Este trabalho foi apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito da Bolsa COA/OVD/0097/2019

Bibliografia

- Botica, N. (2021)- Digital Archaeology Archives in Portugal. *Internet Archaeology*, 58. doi:<https://doi.org/10.11141/ia.58.13>
- Botica, N.- Luís, L.- Silva, J. (13 de 06 de 2022)- Atributos e descritores propostos para a arte rupestre da Idade do Ferro no Vale do Côa. *Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra*, 30. doi:<https://doi.org/10.15581/012.30.009>
- Botica, N.- Magalhães, F.- Machado, D.- Fontes, L. (2020)- Del sistema de información 2ArchIS al DataRepositóriUM: el estudio de caso de hallazgos arqueológicos. *Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra*, 29. doi:<http://doi.org/10.15581/012.29.005>
- IMC (2007)- *Normas de Inventário - Cerâmica Utilitária*.

- Hollander, H.- Morselli, F.- Uiterwaal, F.- Admiraal, F.- Trippel, T.- Di Giorgio, S. (12 de 08 de 2019)- *PARTHENOS Guidelines to FAIRify data management and make data reusable*.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3368858>
- Ramil Rego, E. (2010)- Análisis del objeto arqueológico: morfología descriptiva y tipología. In López Días, A. J.- Ramil Rego, E. (eds.)- *Arqueoloxia: Ciencia e Restauración*. Lugo (Monografías, 4): 143-166. <http://hdl.handle.net/10612/5759>
- Rocha, L. (2020)- *Ilustração em Arqueologia: Tipos, normas e conceitos*. Évora.
doi:<https://doi.org/10.24902/uevora.15>